

Secularizaciones en conventos de la provincia de Badajoz según la documentación custodiada en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz (Siglos XVI-XIX)

MARÍA GUADALUPE PÉREZ ORTIZ

Doctora en Documentación

RESUMEN

El presente artículo tiene como finalidad el análisis de la historia de las secularizaciones conventuales a través de la documentación que se custodia en el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz, uno de los archivos eclesiásticos de mayor relevancia de Extremadura. Tres son, pues, los objetivos propuestos: confeccionar las bases teóricas que conforman la historia de las secularizaciones eclesiásticas, analizar la documentación que sobre la temática secularizadora-conventual se conserva en el Archivo y establecer puntos de confrontación entre la realidad general, que inspiró al citado fenómeno, y lo que aconteció en las clausuras extremeñas.

1. Introducción

Centrémonos en este momento en el movimiento secularizador, en lo que éste supuso para la Iglesia católica y en particular para las órdenes religiosas y sus conventos. Puesto que no se trata de confeccionar un análisis exhaustivo del fenómeno, estudiado ya en multitud de obras, en nuestro caso estableceremos

líneas generales que nos permitan comprender lo que éste hecho significó en relación a los conventos dado que estas entidades se vieron afectadas por medidas que condujeron, en cierto modo, a los religiosos españoles a un acelerado proceso secularizador, sobre todo en épocas concretas. Sirva de ejemplo el Trienio Liberal (1820-1823).

2. El proceso secularizador: líneas generales

2.1. El concepto

El término secularización ha corrido el riego de extenderse sin límites llegando en algunos casos a quedar vacío. Quizás se debe este hecho a que ha sido empleado en multitud de contextos y con un gran número de matices¹. Veamos algunos de los más importantes.

Según el primer uso histórico del término empleado en las conversaciones preliminares a la Paz de Westfalia (1648), por secularización se entiende "*la sustracción sin licencia eclesiástica por el poder estatal o público al dominio y al uso eclesiástico de haciendas, cosas, territorios o instituciones, para dedicarlos a fines profanos*"². Para la política es "*la desvinculación de la jurisdicción eclesiástica y reducción al régimen civil común*"³. Es, por tanto, originariamente un concepto político y jurídico. Su transformación en categoría filosófica e histórico-cultural se dio a principios del siglo XIX. Para la Filosofía, la secularización es "*una categoría hermenéutica de la modernidad*". Sociológicamente, la secularización "*determina en los procesos de modernización una grieta que provoca la indiferencia, la pérdida de fundamento y la*

1. En los estudios que citamos a continuación se exponen varios de los matices a los que el término secularización hace referencia. Véase: GOGARTEN, F. *Destino y esperanzas del mundo moderno. La secularización como problema teológico*. Madrid, 1971; JIMÉNEZ BLANCO, J.; ESTRUCH, J. *La Secularización en España*. Cap. 1 Qué es secularización. Bilbao: el Mensajero, 1972, pp. 16-34. METZ, J. B. *Teología del mundo*. Salamanca: Sígueme, 1971; RAHNER, K. *Secularización y ateísmo*. Madrid, 1970; RUCH, U. "Secularización" en *Fe cristiana y sociedad moderna*. Madrid: ediciones SM, 1982, pp. 104-107; VANZAN, P. S. "Secularización" en *DTI* (IV), pp. 271-286.

2. BONHOEFFER, D. *Iglesia y mundo. Resistencia y sumisión*. Barcelona: Ariel, 1968.

3. HIGUERUELA DEL PINO, L. "La secularización como fenómeno histórico" en *Cuadernos de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense*, nº 14 (1992), pp. 177-178.

inutilidad de la religión"⁴. Por su parte, la Teología interpreta la secularización como "la ausencia de la manifestación de Dios"⁵. Para la teología católica, la fenomenología de la secularización traza una nueva visión de la relación fe-mundo: "el proceso de secularización guarda relación con la idea bíblica de creación y con la eliminación de aquella división que se ha realizado en Cristo entre lo sagrado y lo profano"⁶. Hoy, además, el concepto es usado como categoría etológica e igualmente como indicación de un rasgo característico de nuestro tiempo.

2.1.1. El concepto secularización en el contexto conventual

Aunque tras el análisis de las definiciones expuestas podríamos intuir cuál sería el significado global del proceso secularizador en las clausuras, ninguna de éstas hacen alusión directa al hecho. Por tanto, ¿qué significado tiene la secularización en el entorno conventual? Debemos señalar que además de los sentidos referidos, en los que a nivel global se podría concluir manifestando que la secularización es una laicización de las actitudes, tendencias y vivencias religiosas, por secularización puede entenderse también "la dispensa concedida a un clérigo para pasar nuevamente al estado secular"⁷. Es en este orden de cosas en el que fundamentaremos la base de nuestro trabajo. Así, definimos secularización como "una autorización dada a un religioso con votos solemnes y por extensión a aquellos con votos simples, para vivir por un tiempo o permanentemente fuera del claustro y su orden, aunque manteniendo la esencia de la profesión religiosa"⁸. Es, por tanto, una medida de favor hacia el religioso y debe ser distinguida de la expulsión con votos solemnes y del despido con votos simples, que son medidas penales. Por otra parte, como la secularización no anula el carácter religioso es distinta de la dispensa absoluta por la que el dispensado no es más un religioso.

Las secularizaciones se dividen en temporarias y perpetuas. La primera es la autorización dada a un sujeto para vivir fuera de su orden, ya sea por un

4. PACOMIO, L.; MANCUSO, V. *Diccionario teológico enciclopédico español*. Navarra: Verbo Divino, 1995, p. 888.

5. HIGUERUELA DEL PINO, L. "La secularización como fenómeno histórico... Op. Cit., p. 177.

6. PACOMIO, L.; MANCUSO, V. *Diccionario teológico*, Op. Cit., p. 889.

7. BERNARDI, A.; GUARRACINO, S. *Diccionario de Historia*. Vol. II. Barcelona: Anaya y Mario Muchnik, 1997, p. 901.

8. <http://www.enciclopediacatolica.com/s/secularizacion.htm>

tiempo fijo o mientras duren circunstancias particulares (salud, familia, etc.), pero no hay cambio ni en las condiciones ni en los deberes del religioso. Depende de sus superiores, solamente que está provisionalmente bajo la jurisdicción del obispo del lugar. La secularización perpetua, por su parte, implica la salida del sujeto de la orden. El secularizado no cesa de ser un religioso, sus votos quedan como permanente obligación y por tanto continúa observando las normas esenciales de la vida religiosa. El aspecto más importante de la secularización perpetua, en lo relacionado con los regulares, es la regulación del estatus eclesiástico. El regular no depende de un obispo sino de sus superiores. Si por la secularización pasan a clero secular no pueden permanecer sin un ordinario y deben ser asignados a una diócesis. Anteriormente se admitía que un secularizado recayera bajo la jurisdicción de su ordinario original, pero lo que fue al principio un derecho, se convirtió en una responsabilidad. Por ello, el decreto "*Auctus asmodum*" de 4 de noviembre de 1892 formulado por la Congregación de Obispos y Regulares, declaró que todo clérigo religioso que deseara ser secularizado debía encontrar un obispo dispuesto a recibirlo entre su clero. Ahora bien, ningún obispo está compelido a recibir un religioso en su diócesis, si lo admite es en la misma condición de un clérigo. Finalmente, si el religioso deseara volver a su orden no tendría que hacer nuevamente su noviciado y profesión, sino que tomaría su rango desde el momento en que regresa⁹.

2.2. Aproximación histórica al proceso secularizador

2.2.1. Introducción

Una vez delimitado el concepto es conveniente exponer, en líneas generales, en qué consistió este hecho a lo largo de las etapas en las que tuvo cabida. Debemos señalar aquí dos cuestiones. En primer lugar, que el estudio histórico que vamos a emprender será enfocado desde una perspectiva general dado que la profundización en el mismo se alejaría de la base de nuestra investigación. En segundo término, señalar la necesidad de acometer, al menos, un somero estudio de esta cuestión pues su desarrollo nos permitirá establecer marcos de confrontación que aplicaremos posteriormente. Sin esta base histórica no podríamos comprender la distribución de la documentación

9. Ibidem.

diocesana y nos relegaría a un estudio impreciso de la misma, pues no debemos olvidar que pretendemos *analizar el proceso secularizador en las clausuras extremeñas en base a la documentación custodiada en el ADME-BA*.

2.2.2. *Aproximación histórica al proceso secularizador en España.*
(Siglos XVIII-XIX)

Nos situaremos a principios del siglo XVIII para ahondar en una situación que comenzaba a fraguarse en el seno de la Iglesia católica y que no había tenido hasta la fecha precedente alguno, la cual afectó sin igual a las órdenes religiosas. Con esta exposición queremos manifestar la realidad que acontecía en el territorio español en relación a las órdenes desde el siglo XVIII, para que de este modo podamos vislumbrar porqué desde principios del citado siglo y hasta mediados del XIX los religiosos y religiosas españoles solicitaron masivamente su secularización.

El clero, en líneas generales, había desempeñado un importante papel en las sociedades en las que había tenido cabida a lo largo de los tiempos. Sin embargo, en el siglo XVIII el estamento eclesiástico se halló en el punto de mira de la reordenación de la sociedad española. La política regalista había actuado de diferente forma en siglos anteriores, tendiendo siempre a modificar el papel que los eclesiásticos desempeñaban en la sociedad. Hacia el año 1750 los bienes que la Iglesia había acumulado eran numerosos. Según el Catastro de Ensenada controlaba el 75% de los censos hipotecarios y el 25% de los ingresos agrícolas en las tierras de mejor calidad¹⁰.

El estamento eclesiástico, al nutrirse con elementos de diversas clases sociales, se vinculó indirectamente a la sociedad española del siglo XVIII. Por su parte, el clero regular constituía un estamento aparte dentro del clero español. Vivía de las rentas extraídas de sus propiedades agrarias. La crítica actitud del pensamiento ilustrado sirvió para hacer caer sobre los regulares acusaciones de codicia, ignorancia e incluso superstición. Los cambios producidos en la primera mitad del siglo XVIII aceleraron la quiebra de las jurisdicciones señoriales de los monasterios, y en ocasiones, del sistema de explotación agraria. Sus propiedades y poderes predispusieron a que fuesen inculpados

10. SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. *Historia general de España y América*. Tomo X. La España de las reformas. Hasta el final del reinado de Carlos IV. Madrid: Rialp, 1983, p. 49.

por actitudes abusivas, a pesar de la misión cultural de estas órdenes, que con ayuda de sus aulas, mantuvieron las vocaciones. Pero los regulares no contaban con el apoyo episcopal ni del Estado, que junto con la fama de anti-regalistas y el convencimiento de sus incapacidades para prestar los servicios que ofrecían los seculares favorecieron la creación de un ambiente negativo para su desarrollo¹¹.

Para atacar sus influencias el poder central atacó sus bienes y los redujo en número. Así por ejemplo, en 1762 se formula, la que puede ser considerada la primera medida oficial contra los regulares, la llamada "*orden de residencia*" que establecía que salvo por cuestiones precisas debían obligatoriamente residir en sus conventos y monasterios. Sin embargo, cuando el Estado comprobó que conseguir la obediencia del clero regular era un hecho inalcanzable, tomó medidas más severas, como en el caso de los jesuitas su expulsión¹². Los ilustrados se quejaron del excesivo número de frailes, les reprocharon su falta de vocación y, salvo excepciones, les consideraban incultos y contrarios al progreso¹³.

Nos situamos a finales del siglo XVIII, concretamente en el periodo del reinado de Carlos IV (1788-1808). En este momento se denota en España una

11. Ibidem p. 539; ARANGUREN, J. L. "Etapas de desarrollo, proceso de secularización y formas de teología". Separata del libro *Homenaje a Xavier Zubiri*. Madrid, 1970, (s.p.)

12. Obras específicas para el estudio de la expulsión jesuita, véase: EGDO, T., PINEDO, I. *Las causas "gravísimas" y secretas de la expulsión de los jesuitas por Carlos III*. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1994; FERNÁNDEZ DE ARRILLAGA, I. *El legado del P. Manuel Luengo (1767-1815): diario de la expulsión de los jesuitas de España, colección de papeles curiosos y varios*. Alicante: Instituto Alicantino de Cultura "Juan Gil-Albert", 2003; ISLA, J.F. de. *Historia de la expulsión de los jesuitas*. Alicante: Instituto de Cultura "Juan Gil-Albert", 1999; GARCÍA MARÍN, J. *Una carta del Conde de Aranda sobre la expulsión de los Jesuitas (1767)*. Palma de Mallorca: Institut d'Estudis Baleàrics, 1989; MUÑOZ Y GAVIRA, J. *La expulsión de los jesuitas*. Valencia: F. Sempere y Compañía, (s.a.); REVUELTA GONZÁLEZ, M. *La Compañía de Jesús en la España Contemporánea*. Madrid: UPCO, 1984; RODRÍGUEZ CAMPOMANES, P. *Dictamen fiscal de expulsión de los jesuitas de España (1766-1767)*. Madrid: Fundación Universitaria Española, 1977; SELECCIÓN de textos de las Constituciones de la Compañía de Jesús y vida religiosa del Jesuita. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 1980; VELARDE FUENTES, J. *La Compañía de Jesús y la reforma de la economía española*. Madrid: Universidad Pontificia de Comillas, 1993; VERDOY, A. *Los bienes de los jesuitas: Disolución e incautación de la Compañía de Jesús durante la segunda República*. Madrid: Trotta, 1995.

13. FLICHE, A.; MARTÍN, V.; JAVIERRE, J.M. *Historia de la Iglesia*. Tomo XXIII. La revolución. Valencia: EDICEP, 1974-2000, pp. 394-396.

cierta carencia de aquella sensibilidad religiosa que había sido patente en tiempos anteriores; tiempos en los que también cabe observar el esfuerzo mantenido por reformar determinados aspectos de cada orden. Sirva de ejemplo la labor reformadora llevada a término por los Reyes Católicos, Felipe IV, Carlos II, Felipe V y, todavía, Carlos III, a nivel de Estado, más las ejecutadas por Álvaro de Córdoba (dominicos), Juan de Alarcón (agustinos), Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz (carmelitas), el cardenal Cisneros, fray Juan de la Puebla y San Pedro de Alcántara (franciscanos), para cada orden religiosa. A partir de este momento los problemas suscitados obedecen a motivaciones puramente políticas y económicas. Esta situación tendrá su máximo apogeo en las desamortizaciones que se iniciaron sistemáticamente en el 1798¹⁴.

Esta primera desamortización no atacó a las fuerzas principales amortizadoras (clero secular y regular), sino que se realizó a costa de las temporalidades de una orden extinta o de los bienes de instituciones políticamente débiles. Por ello, Pío VII se vio obligado a otorgar breves facultando la enajenación de capellanías y la séptima parte de los predios pertenecientes a iglesias, monasterios y conventos. Éste pudo ser el logro más importante del reinado de Carlos IV, sin embargo fracasó porque el rey Fernando VII dio contraorden¹⁵. Hasta este momento se está practicando la desamortización a "manos muertas": colegios mayores, hospicios, hospitales y a los jesuitas expulsados. En 1806, el Papa Pío VII concedió al rey la facultad de enajenar la séptima parte de los predios pertenecientes a iglesias, monasterios, conventos, comunidades y fundaciones¹⁶.

14. *HISTORIA de la Iglesia en España*. Ricardo García Villoslada (dir). (5 vols.) Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 1979, pp. 43-50; PÉREZ ORTIZ, M^a. G. *Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)*: Tesis Doctoral (Inédita). Véase, Cap. 4: Entidades y archivos conventuales, en el que se recoge el proceso seguido por las órdenes desde sus inicios hasta el siglo XIX.

15. ARTOLA, M. *Historia de España*. Vol. III. El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y los Austrias. Madrid: Alianza Editorial, 1988-1994, pp. 125-127.

16. MARTÍNEZ DE CODES, R. M. "El proceso desamortizador en la historiografía española", en *Actas del XI Congreso Internacional de AHILA*. Liverpool, 1996, pp. 433-445; SUÁREZ FERNÁNDEZ, L. *Historia general de España y América*. Tomo XIV. La España Liberal y Romántica (1833-1868). Madrid: Rialp, 1983, p. 48.

Antes de adentrarnos en las medidas reformadoras del rey Fernando VII debemos hacer alusión, muy brevemente, a la situación vivida y a las medidas adoptadas durante el periodo que gobernó en España José Bonaparte (1808-1813) Durante este tiempo propone una legislación, conocida como "Legislación Josefina", basada en tres pilares: atraer al clero, reducir a los eclesiásticos y suprimir completamente a los regulares.

Nos situamos en el reinado de Fernando VII (1808/1814-1833) para tratar de analizar las medidas propuestas en relación a las órdenes religiosas. Las Cortes se ocuparon de este problema como un tema de interés ya que habían sido suprimidas por el Gobierno afrancesado (1809). Por ello, optan por seguir una vía intermedia, es decir, se produce un restablecimiento de las órdenes pero decretando la reducción de sus conventos¹⁷. El arreglo de la deuda pública fue también otra de las preocupaciones de estas Cortes, que quedaría indisolublemente ligado a la desamortización de los bienes comunales y eclesiásticos y a la supresión de los conventos. El 8 de marzo de 1813 se crea la Regencia, la cual se basó en la estrecha alianza del Trono y el Altar. Esta colaboración, que en siglos anteriores había sido normal, quiso ser restituida en 1814. Durante los primeros años esos favores se traducen en disposiciones que vuelven a poner en vigor las instituciones eclesiásticas, aunque nunca las órdenes religiosas lograron recuperar el esplendor que tuvieron antes de la guerra¹⁸.

Llegamos al Trienio Liberal (1820-1823) cuyo periodo de desarrollo puede ser definido como el de peores consecuencias para las órdenes religiosas. Por ello, no es de extrañar que sea, tanto a nivel del territorio español y particularmente en la provincia de Badajoz, como posteriormente veremos, la época en el que mayor número de secularizaciones se tramitan. Las primeras Cortes del Trienio (1820-21) comenzaron con la reorganización y el expurgo del clero regular. Aprobaron el decreto de "*disolución y reforma absoluta de las órdenes religiosas*" (1 de octubre de 1820), de tal forma que quedaban totalmente suprimidas las órdenes monacales, los canónigos regulares, los hospitalarios y los freires de las órdenes militares. Las demás órdenes quedaban reformadas, limitando al máximo su número, pertenencias y

17. MARTÍ GILABERT, F. *Iglesia y estado en el reinado de Fernando VII*. Pamplona: Eunsa, 1994, pp. 50-52.

18. ARTOLA, M. *La España de Fernando VII*. Barcelona: RBA, 2005, pp. 502.

obligaciones. Desde este momento había en la mente dos cuestiones: la reforma del clero regular y la desamortización de sus bienes. La reforma fue justificada en la idea de que sólo una institución es válida si tiene una función útil. Como sólo se creían útiles las instituciones eclesiásticas destinadas a la enseñanza o beneficencia se propuso la supresión del resto. El primer texto legal es un decreto de 1 de octubre de 1820 donde se suprimen todos los monasterios de las órdenes monacales, los canónigos regulares de San Benito, de San Agustín y Premostratenses, los conventos y colegios de las 4 órdenes militares y los hospitales. Los demás regulares quedan sometidos a la autoridad de los obispos¹⁹.

Las postrimerías del Antiguo Régimen coincidieron en España con el final del reinado de Fernando VII, y el inicio del de su hija Isabel II, que durante su minoría de edad estuvo bajo las regencias de su madre María Cristina (1833-1840) y del general Espartero (1840-1843). Durante la regencia, los regulares se vieron inmediatamente afectados por la política religiosa de los liberales, que con gran prontitud adoptaron medidas que les afectaban: supresión de monasterios y conventos en los que hubiese escapado algún fraile para unirse a los carlistas, obligación de entrar en quintas a los novicios, suspensión de los jesuitas, etc. El 25 del mismo mes fueron suprimidos los conventos y monasterios con menos de doce religiosos profesos. Es durante este periodo cuando debemos comenzar a hablar propiamente de las desamortizaciones²⁰.

Antes que Mendizábal lograra el voto de confianza que necesitaba para llevar a cabo sus actuaciones se promulgó el decreto de 11 de octubre de 1835 por el que quedaban suprimidas las órdenes religiosas. La figura de Mendizábal puede ser considerada como una de las más importantes, en cuanto al tema desamortizador se refiere, ya que de su mano nacieron gran cantidad de decretos²¹. Los más relevantes fueron el Real Decreto de 19 de

19. TOMÁS Y VALIENTE, F. *El marco político de la desamortización en España*. Barcelona: 1971, pp. 88-91.

20. *Ibidem*, pp. 90-91.

21. Para el estudio de las reformas ejecutadas por Mendizábal, véase: DONEZAR, J. M. *La desamortización de Mendizábal en Navarra, 1836-1851*. Madrid, 1973; LÓPEZ PUERTA, L. *La desamortización eclesiástica de Mendizábal en la provincia de Guadalajara*. Guadalajara: Diputación Provincial, 1989; MARTELES, P. *La desamortización de Mendizábal en la provincia de Zaragoza*.

febrero de 1836²², por el que se declaró en venta los bienes de las corporaciones religiosas suprimidas y el Real Decreto de 1 y 8 de marzo de 1836, por el que se manda suprimir todos los monasterios, conventos, colegios y demás institutos religiosos²³.

Durante la regencia de Espartero (1840-1843) mejoraron las relaciones entre España y Roma. Nos situamos en el reinado de Isabel II (1844-1866), dentro de la primera fase del mismo, la cual es conocida como la Década Moderada (1844-1854), caracterizada por un periodo de tranquilidad política. Durante este tiempo el Gobierno autorizó que ciertos bienes volviesen a ser propiedad del clero secular. También se suspendió la venta de los conventos y monasterios. Estos gestos hicieron cambiar la actitud de la Santa Sede, que en 1845 firmó con España un convenio por el que se restablecían las relaciones diplomáticas²⁴. Por último, la desamortización de Pascual Madoz (1855)²⁵

Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1992; NARANJO, M.A. *La desamortización de Mendizábal en la provincia de Badajoz (1836-1852)*. Cáceres: Universidad de Extremadura, 1995; NAVARRO GODOY, M.J. *La Desamortización de Mendizábal en la provincia de Almería (1838-1849)*. Almería: Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial, 1987; ORTEGA CANADELL, R. *Las desamortizaciones de Mendizábal y Madoz en la provincia de Soria*. Barcelona: Universidad, 1981; RUEDA, G., ENCISO, L.M. *La desamortización de Mendizábal en Valladolid*. Valladolid: Institución Cultural Simancas, 1980; RUEDA HERNÁNZ, G., GARCÍA COLMENARES, P.; Díez Espinosa, J.R. *La desamortización de Mendizábal y Espartero en España*. Madrid: Cátedra, 1986; SIMÓN SEGURA, F. *Contribución al estudio de la desamortización en España: la desamortización de Mendizábal en la provincia de Gerona*. Madrid, 1969.

22. En *Gaceta de Madrid* del día 21 n° 426.

23. SIMÓN SEGURA, F. *La desamortización española en el siglo XIX*. Madrid: Ministerio de Hacienda, 1969, pp. 81-85.

24. *HISTORIA de la Iglesia en España...* Op. cit., pp. 151-153.

25. Existe una amplia bibliografía que permite el estudio de la desamortización ejecutada por P. Madoz, véase: BILBAO Díez, J. C *La desamortización de Pascual Madoz en la ciudad de Logroño y su partido judicial (1855-1856)*. Bilbao: Editorial Vizcaína, 1983; CASTRILLEJO IBÁÑEZ, F. M. *La Desamortización de Madoz en la provincia de Burgos, (1855-1869)*. Valladolid: Universidad, Secretariado de Publicaciones, 1987; GONZÁLEZ MARZO, F. *La desamortización de Madoz en la provincia de Cuenca*. Bellaterra: Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona, 1990; GÓMEZ OLIVER, M. *La desamortización de Madoz en la provincia de Granada*. Granada: Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, (s.a); MORENO DEL RINCÓN, M. *La desamortización de Madoz en la provincia de Zaragoza*. Bellaterra (Barcelona): Universitat Autònoma de Barcelona, 1993.

es considerada como la mayor de las desarrolladas hasta la fecha, ya que, salvo las interrupciones de 1856 y 1858, llega al siglo XX²⁶.

En resumen, podemos señalar que las medidas ejecutadas por el Estado Español desde principios del siglo XVIII y en particular las que se trazaron durante el Trienio Liberal (1820-23) en relación a las órdenes religiosas, fueron la causa principal y el detonante absoluto que hizo que un considerable número de religiosos de las clausuras españolas solicitaran su secularización. Es ahora el momento de plasmar esta realidad en el marco de la conventualidad extremeña y ver en qué modo, éstas se vieron afectadas por cada uno de los hechos expuestos. Para ello, no existe mejor herramienta que el estudio de los expedientes secularizadores de los religiosos que habitaron los conventos de la provincia de Badajoz durante este periodo, y que, al día de hoy, se conservan en el Archivo Diocesano, pues su análisis nos permitirá comprender cuáles fueron los hechos que les abocaron a este proceso.

3. Secularizaciones conventuales en la provincia de Badajoz según la documentación custodiada en el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz

Una vez expuesto en líneas generales el contexto histórico que envolvió al proceso secularizador nos centraremos a partir de este momento en el objetivo fundamental del trabajo: *contextualizar el fenómeno secularizador en la provincia de Badajoz en base a la documentación conventual custodiada en el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz*. La delimitación de nuestra investigación nos obliga a conocer, al menos someramente, la entidad que nos ha propiciado las fuentes y que sirve de punto de referencia entre la generalidad y la particularidad.

3.1. El Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: custodio de la documentación secularizadora de nuestra provincia

Escasos son los datos que conocemos de este Archivo, dado que carece de una historia que analice su fundación y desarrollo, la procedencia de sus

26. SIMÓN SEGURA, F. *La desamortización española...* Op. Cit., pp. 165-212.

fondos, las ubicaciones en las que se instaló, así como el personal que estuvo al frente. Tras la consulta de algunos estudios generales sobre la Diócesis de Badajoz²⁷ podemos afirmar que el nacimiento del mismo se sitúa coetáneo a la reestructuración del Obispado hacia el 1255 de la mano del obispo fray Pedro Pérez (1255-164). Si tenemos en cuenta que fueron las cláusulas emanadas del Concilio de Trento (1545-1563) las que determinaron la obligatoriedad de crear archivos para custodiar los documentos diocesanos, debemos afirmar que en el caso del Obispado Pacense existía un archivo previo, aunque su uso era escasamente significativo.

Como ya hemos señalado son escasos los datos que hacen referencia a la entidad y mínimos, los que se centran en los primeros siglos de su existencia. Conocemos de la mano del historiador don Alberto González Rodríguez que se situaba en el interior del Palacio Episcopal, el cual se localizaba próximo a la Iglesia de Santa María del Castillo. Su ubicación originaria es desconocida alojándose desde los momentos iniciales, de los que tenemos constancia, en el llamado "Almacén del Rey" que en 1380 fue consolidado como sede episcopal tras ser donado a la Iglesia por el rey Juan I de Castilla a la figura de don Fernando Suárez de Figueroa²⁸. Sabemos que el Episcopado se mantuvo allí hasta 1705, fecha en la que el obispo Marín de Rodezno (1681-1706) decidió su traslado a extramuros debido a la explosión de un polvorín cercano²⁹. Se conserva en la entidad un expediente de la época que da prueba de este hecho. En él, el archivero, don Matías Sutil, manifiesta que encontrándose en la Guerra de Sucesión cae una bomba en el castillo que ocasionó graves daños al archivo. Esta situación hace que el que Obispado sea trasladado a un nuevo edificio situado

27. ALDEA VAQUERO, Q.; MARÍN MARTÍNEZ, T.; VIVES GATELL, J. *Diccionario de Historia Eclesiástica de España*. Madrid: Instituto Enrique Florez, 1972-1987, vol. I, pp. 170-171; LÓPEZ Y LÓPEZ, T. *La diócesis de Badajoz: Historia ya conclusa*. 5 (2000). Separatas del boletín de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes; SARMIENTO PÉREZ, J. *Reforma benefical en la Diócesis de Badajoz durante la crisis del Antiguo Régimen (1769-1841)*. Badajoz: Diputación Provincial, 2005; SOLANO DE FIGUEROA Y ALTAMIRANO, J. *Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz*. Badajoz, 1929-1932; SOLAR Y TABOADA, A. *Historia eclesiástica de la ciudad y obispado de Badajoz, continuación de la escrita por Juan Solano de Figueroa*. Badajoz, 1945; SUÁREZ DE FIGUEROA, D. *Historia de la Ciudad de Badajoz*. Badajoz, 1976.

28. GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, A. *Historia de Badajoz*. Badajoz, 1999, pp. 189-190.

29. ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE LA IGLESIA. "Aportación del director del Archivo Diocesano don Eladio Menéndez Venegas" en *Guía de los Archivos de la Iglesia en España, 2000*.

en la calle que unía el Campo de San Francisco con el de San Juan, el cual había sido donado por doña Ana Márquez Negrete al obispo Marín de Rodezno y éste lo cedió a la Diócesis³⁰.

En estas dependencias se producen cambios importantes. El primero de ellos viene de la mano del obispo don Francisco Valero y Losa (1705-1715), quien en 1707 nombró como archivero a don Antonio Gómez Fabra. La segunda de las medidas fue efectuada por el obispo don Pedro Francisco de Levanto y Vivaldo (1715-1729). Estaba relacionada con la ubicación física del mismo, puesto que desde su instauración en las nuevas dependencias, se situaba en un minúsculo cuarto en la planta baja del Obispado, en el cual la extremada humedad había hecho que más de trescientos pleitos antiguos y modernos hubieran quedado reducidos a polvo. Por ello, se produce su traslado a la planta superior del edificio³¹.

Ya en el siglo XIX, la Revolución Francesa fue un hecho de terribles consecuencias para la Iglesia española y en especial para su patrimonio. El Obispado de Badajoz no se vio libre de continuos ataques y en particular su archivo fue gravemente asaltado. La invasión francesa supuso la pérdida de un considerable número de expedientes entre los que se encontraban actas de fundación de parroquias, conventos y gran cantidad de documentación contable y administrativa³². El primer hecho al que haremos referencia, ya en el siglo XX, es a la Guerra Civil Española (1936-1939). Ésta no supuso un motivo de pérdidas documentales importantes, puesto que el mayor deterioro que sufrieron los documentos fue por el caos que se produjo en el intento de salvaguardarlos de posibles hurtos³³. En la segunda mitad del siglo XX (1965-1990) el Archivo sufre diversos traslados, con el consiguiente desgaste documental y la posible pérdida de expedientes que esto supone. En 1995 el Obispado adquiere la Casa del Cordón, en la calle Obispo San Juan de Ribera, y, tras una espléndida rehabilitación del edificio, se trasladan al mismo todos sus servicios, incluido el Archivo.

Los primeros años del XXI vienen acompañados de medidas de gran trascendencia para dicho Archivo. Tras el nombramiento de don Santiago García Aracil

30. Leg. 16, nº 400.

31. *Ibidem*, p. 38.

32. <http://extremadura.genealogica.net/index.php?option=content&task=view&id=9&Itemid=34>

33. ALDEA VAQUERO, Q.; MARÍN MARTÍNEZ, T.; VIVES GATELL, J. *Diccionario de Historia ... Op. Cit.*, T. II, pp. 262-263.

como Arzobispo de Mérida-Badajoz pronto mostraría éste su interés por salvaguardar el patrimonio eclesiástico y ponerlo a disposición de cuantos lo puedan necesitar, lo que le ha llevado a tomar una decisión de suma relevancia para la historia del Archivo y en definitiva para el pueblo extremeño. Se trata de la unificación de los fondos diocesano y catedralicio en un nuevo espacio independiente habilitado para dichos fondos; espacio al que podrían incorporarse también, en un futuro no lejano, los fondos de otros archivos locales de la Archidiócesis.

3.2. Análisis de la documentación secularizadora-conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz

En el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz se conservan un total de 1495 agrupaciones documentales sobre conventos, distribuidas entre 85 entidades adscritas a 7 órdenes religiosas. Éstas son: San Agustín, San Francisco, Santo Domingo, Carmelo Descalzo, San Jerónimo, Santísima Trinidad y Compañía de Jesús. Dentro de esta amplia documentación que se encuentra a fecha de hoy analizada³⁴, tanto desde la perspectiva histórica como archivística, podemos acceder a datos de suma relevancia sobre la historia de los conventos de la provincia de Badajoz desde el siglo XVI hasta nuestros días. De entre este grupo de contenidos hemos seleccionado exclusivamente aquellos que versan sobre *secularizaciones*. A partir de este momento procederemos a exponer las características generales de esta documentación.

3.2.1. Volumen documental

En el fondo antiguo del ADME-BA se conservan un total de 167 agrupaciones documentales³⁵ sobre secularizaciones tramitadas por religiosos adscritos a las órdenes que tuvieron cabida en la geografía eclesiástica extremeña hasta el siglo XIX. Según hemos constatado, en el Archivo se custodian 11 expedientes de religiosos que tramitaron una secularización temporal y

34. *Documentación conventual en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz: confección de un sistema de información histórica (localización, análisis documental y gestión automatizada)*. Tesis doctoral realizada por María de Guadalupe Pérez Ortiz el 9 de octubre de 2006.

35. Signaturas de los documentos secularizadores: ADMEBA-CONVENTO-9-182; 9-177; 10-204; 17-300; 24-454; 24-455; 24-456; 24-457; 24-458; 24-459; 24-460; 24-461; 24-462; 24-463; 24-464; 24-466; 24-467; 24-468; 24-468; 24-470; 24-471; 24-472; 24-473; 24-474; 24-475; 24-476; 24-477; 24-478; 24-479; 24-480; 24-481; 24-482; 24-483; 24-484; 24-485; 24-486; 24-487; 24-488; 24-489; 24-490; 24-491;

147 sobre secularizaciones perpetuas. Además, aparecen 9 documentos dispositivos que hacen referencia a medidas tomadas por la Iglesia y por el Gobierno español en torno al proceso. Veámoslo gráficamente:

Distribución de la documentación secularizadora del ADME-BA en base a su periodicidad

TIPO	Nº DOC	%
TEMPORAL	11	6,58
PERPETUA	147	88,02
DISPOSICIONES GENERALES	9	5,4
Total	167	100

Distribución de la documentación sobre secularizaciones del ADME-BA en base a su periodicidad

24-492; 24-493; 24-494; 24-495; 24-496; 24-497; 24-498; 24-499; 424-17480; 424-17479 nº 18; 16-(20); 20-401; 20-(18); 20-(19); 20bis-(22); 11-446 nº 33; 23-439; 25-506; 25-507; 25-509; 25-510; 25-511; 25-512; 25-513; 25-514; 25-515; 25-516; 25-517; 25-518; 25-519; 25-520; 25-521; 25-522; 25-523; 25-524; 25-525; 25-526; 25-527; 25-528; 25-529; 25-530; 25-531; 25-532; 25-533 nº 1; 25-533 nº 2; 25-534; 25-535; 25-536 nº 1; 25-536 nº 2; 25-536 nº 3; 25-536 nº 4; 25-537 nº 1; 25-537 nº 2; 25-538 nº 1; 25-538 nº 2; 25-538 nº 3; 25-538 nº 4; 25-539 nº 1; 25-539 nº 2; 25-539 nº 3; 25-539 nº 4; 25-539 nº 5; 25-539 nº 6; 25-541 nº 1; 25-541 nº 2; 25-544; 25-547; 25-548; 25-549; 90-3874; 122-5187; 177-6933; 177-6969; 177-6932; 177-6934; 177-6935; 177-6936; 177-6938; 177-6939; 254-11100; 50-2511; 716-25788bis; 716-25805; 51-2586; 437-17823 nº 3; 504-20041bis; 482-19032bis; 482-19033; 482-19045; 482-19063; 482-19063bis; 482-(1); 482-(2); 482-(3); 482-(4); 483-19076; 483-19078; 933-31422; 933-31423; 1062-34246 nº 3; 1128-35971; 1146-(16); 1146-(24); 1146-(25); 1183-(2); 1172-37256; 1435-50766; 42-1173bis; 42-1175 nº 1; 42-1175 nº 2; 42-1175 nº 3; 42-1175 nº 4; 42-1175 nº 5; 42-1175 nº 6; 42-1176 nº 1; 42-1176 nº 2; 42-1176 nº 3; 42-1176 nº 4; 42-1176 nº 5; 42-1178 nº 1; 42-1178 nº 2; 42-1178 nº 3; 42-1178 nº 4; 42-1178 nº 5.

En consecuencia, el mayor volumen de secularizaciones ejecutadas en los conventos de la provincia de Badajoz se corresponde con las de tipo perpetuo, con una primacía casi absoluta respecto a las otras dos categorías. Podemos intuir que las condiciones que se gestaron a partir del siglo XVIII, en relación a las órdenes religiosas, instaron a éstos, preferentemente, a la solicitud de secularizaciones perpetuas en detrimento de las temporales.

3.2.2. Lenguaje documental

En lo que se refiere a la lengua, se da un predominio de los documentos que alternan la combinación de las lenguas castellana y latina (87,42%). Esta distribución coincide con la estructura característica de los expedientes sobre secularizaciones, los cuales presentan una parte más amplia en castellano, formada por la petición de secularización, partidas sacramentales, pago de tasas y resolución obispal, y otra, referida al breve pontificio que otorga la secularización en lengua latina. La utilización del latín no es arbitraria, sino que va marcada por el rigor de los hechos a los que hace referencia. Por ello es el breve que valida la secularización el que aparece de esta forma. El 11,97% lo constituyen las secularizaciones que aparecen enteramente en lengua castellana y el 0,61% restante corresponde a un documento que aparece en latín. Hay que señalar que tanto la documentación en castellano como el documento latino corresponden a expedientes que se conservan incompletos en el Archivo.

Distribución de la lengua en la documentación secularizadora del ADME-BA

3.2.3. Documentación manuscrita o impresa

En lo concerniente al análisis de los documentos por su condición de ser manuscritos o impresos hay un predominio de documentos manuscritos

(91%). La documentación restante (9%) alterna una parte manuscrita y otra impresa. Por lo general, esta última suele estar relacionada con las cuestiones burocráticas del proceso, como eran el pago de las tasas secularizadoras.

*Secularizaciones:
manuscritos / impresos*

3.2.4. Unidades de instalación

En cuanto a las unidades de instalación se refiere la documentación sobre secularizaciones conventuales se conserva en una única unidad: el *legajo*. En total se han contabilizado 30 distribuidos homogéneamente entre el llamado "Archivo del Obispado" y el del "Priorato de San Marcos de León", que son las dos subdivisiones principales existentes en el fondo antiguo del Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz³⁶.

3.2.5. Cronología documental

En lo referente al análisis cronológico, la documentación se distribuye entre los siglos XVIII y XIX. En este sentido, se caracteriza por un predominio casi absoluto de los documentos fechados en el siglo XIX (95,2%) frente a los

36. En la provincia de Badajoz, a nivel eclesiástico, existieron hasta la promulgación de la Bula "*Quo Gravius*" en 1873 tres jurisdicciones: el Obispado de Badajoz, el Priorato de San Marcos de León y el de Magacela. Con la promulgación de la citada Bula las localidades pertenecientes a los Prioratos se incorporaron al Obispado, dándose una coincidencia casi total con la distribución civil. Esta estructura es mantenida al día de hoy en el ADME-BA.

del XVIII (4,2%). Al margen, encontramos un documento sin datar que supone el 0,6% de la documentación. El centro neurálgico cronológico lo encontramos en el primer cuarto del siglo XIX, aminorándose la cantidad de documentos a medida que nos alejamos de este período.

Secularizaciones conventuales (siglos)

TIPO	SIGLOS	DOC	%
TEMPORALES	XIX	10	5,99
	SD	1	0,6
PERPETUAS	XVIII	7	4,20
	XIX	140	83,83
DISPOSICIONES GENERALES	XIX	9	5,38
Total		167	100

Como podemos observar la época en la que fueron tramitadas un mayor número de secularizaciones en los conventos de la provincia de Badajoz fue el siglo XIX, con un claro predominio respecto a otros periodos. Además, la documentación con fecha de datación entre el 1700-1799 es sumamente escasa. Si revisamos el apartado anterior³⁷, en el que exponíamos los hechos históricos más significativos que envolvían a este fenómeno, observamos lo que refiriéramos de los mismos a principios del siglo XVIII, al indicar que en fechas anteriores este proceso no tuvo apenas repercusión en la conventualidad española, y señalando que fue el siglo XIX el de mayor trascendencia. De este hecho da prueba el fondo diocesano, no existiendo documentos anteriores al siglo XVIII y concentrando su mayor volumen en el XIX. En relación a la documentación dispositiva, el fondo refleja a la perfección la realidad histórica, puesto que fue en el siglo XIX el momento en el que desde el Estado español se desarrollaron un conjunto de disposiciones y decretos para ser aplicados en los conventos en esta materia. De este hecho da fe el Archivo custodiando buena parte de esa documentación.

37. Vid Supra Cap. 2.2.2.

Secularizaciones conventuales (décadas)

SIGLOS	DÉCADAS	Nº DOC	%
XVIII	0'	0	0
	10'	0	0
	20'	0	0
	30'	0	0
	40'	1	0,59
	50'	0	0
	60'	0	0
	70'	3	1,77
	80'	0	0
	90'	3	1,77
XIX	0'	1	0,59
	10'	5	2,98
	20'	135	80,81
	30'	8	4,75
	40'	4	2,36
	50'	3	1,77
	60'	1	0,59
	70'	1	0,59
	80'	0	0
	90'	0	0
SD		1	0,59
Total		167	100

Distribución de la documentación secularizadora (décadas)

Según podemos observar, la década de la que se conserva un mayor volumen de documentos secularizadores en el ADME-BA es la de los años 20. Situación que queda respaldada en las fuentes históricas consultadas y expuestas, cuando hacíamos alusión al Trienio Liberal (1820-1823) como el momento histórico en el que se habían trazado el conjunto de decretos y medidas más severas para combatir la vida conventual en España. Este hecho no sólo repercutió, como ya hemos visto, en el patrimonio de las órdenes, el cual se vio notoriamente mermado, sino en su misma estructura, reduciendo el número de religiosos de las clausuras. ¿Cuál fue la forma por la que optaron éstos para desvincularse de sus órdenes, que ya no les ofrecían, al menos, la seguridad y estabilidad de otros tiempos? Sin duda alguna **la secularización** y prueba de ello da el fondo diocesano, tramitándose durante este periodo el 80,81% de los expedientes. Los religiosos extremeños, al igual que en el resto de la geografía española, encontraron en el proceso secularizador una forma de desvincularse de sus órdenes sin quedar al margen de sus obligaciones y deberes, puesto que sus votos no desaparecían.

3.2.6. *Topografía documental*

En lo que respecta al análisis topográfico, el 72% de la documentación sobre secularizaciones conventuales custodiadas en el Archivo refieren en su data tónica poblaciones que hasta finales del siglo XIX pertenecieron a la jurisdicción eclesiástica del Obispado de Badajoz. De dicha cifra, destaca sobremanera Badajoz, por situarse en ella la sede Episcopal. Además, un 23% lo representan aquellos documentos que reflejan en su topografía lugares que pertenecieron hasta el 1873 al Priorato de San Marcos de León. De entre estas poblaciones destacaremos la ciudad de Llerena, cabecera del Priorato, por ser la que mayor volumen documental aporta. Por último, el 5% restante se nutre de documentos que reflejan en su data tónica las ciudades de Madrid y Roma. Éstos se corresponden con la documentación dispositiva, dado que estas normas provenían de entidades situadas en las dos ciudades. Sirva de ejemplo: el Ministerio de Gracia y Justicia (Madrid) y la Nunciatura Apostólica (Roma).

*Distribución topográfica de las secularizaciones
conventuales del ADME-BA*

3.2.7. *Análisis de contenido*

Comenzaremos con la exposición de una tabla en la que se recogen los conventos en los que alguno de sus miembros participó en el proceso secularizador.

Entidades productoras de documentos secularizadores

RAMA	CONVENTO	CIUDAD	DOC	%
Masculina	La Merced	Llerena	1	0,63
	La Trinidad	Badajoz	6	3,79
	Nuestra Señora de la Antigua	Mérida	2	1,26
	San Agustín	Badajoz	14	8,86
	San Agustín	Jerez de los Caballeros	4	2,53
	San Benito	Segura de León	3	1,89
	San Buenaventura	Llerena	5	3,16
	San Gabriel	Badajoz	12	7,59
	San Francisco	Badajoz	21	13,29
	San Francisco	Mérida	2	1,26
	San Sebastián	Llerena	4	2,53
	Santa Margarita	Jerez de los Caballeros	2	1,26
	Santo Domingo	Badajoz	15	9,49
<i>Total</i>			91	57,59

RAMA	CONVENTO	CIUDAD	DOC	%
Femenina	La Concepción	Almendralejo	1	0,63
	La Concepción	Bienvenida	3	1,89
	La Concepción	Llerena	2	1,26
	La Concepción	Segura de León	1	0,63
	La Consolación	Jerez de los Caballeros	2	1,26
	La Luz	Jerez de los Caballeros	4	2,53
	La Esperanza	Jerez de los Caballeros	1	0,63
	Los Remedios	Badajoz	4	2,53
	Madre de Dios	Jerez de los Caballeros	4	2,53
	Madre de Dios de Valverde	Badajoz	1	0,63
	Nuestra Señora de Gracia	Jerez de los Caballeros	2	1,26
	Nuestra Señora de las Mercedes	Badajoz	15	9,49
	San Onofre	Badajoz	1	0,63
	Santa Ana	Badajoz	6	3,79
	Santa Ana	Llerena	1	0,63
	Santa Catalina	Badajoz	4	2,53
	Santa Clara	Almendralejo	1	0,63
	Santa Clara	Llerena	2	1,26
	Santa Clara	Mérida	5	3,16
	Santa Clara	Montijo	1	0,63
Santa Isabel	Llerena	6	3,79	
<i>Total</i>			67	42,41
Total			158	100

En consecuencia, podemos afirmar que según la documentación diocesana fueron las clausuras masculinas de la provincia de Badajoz las que gestaron el mayor volumen documental con 91 de los 158³⁸ expedientes, o lo que es lo mismo, con el 57,5% del total. Dentro de las 13 clausuras encuadradas en este grupo merecen ser citadas cuatro puesto que concentran más de la mitad de la documentación. Éstas son: convento de San Gabriel, de San Francisco, de Santo Domingo y de San Agustín, sitios en la ciudad de Badajoz. Con lo que respecta a

38. Al no ser tenida en cuenta la documentación dispositiva para el desarrollo de los cálculos partiremos de los 158 documentos sobre secularizaciones propiamente dichas, prescindiendo de los 9 restantes.

las entidades femeninas, señalar que fueron 21 conventos los que participaron en el proceso generando un total de 67 expedientes (42,4%). Este hecho nos llama la atención, pues en base a las fuentes históricas consultadas, sabemos que fueron las clausuras femeninas las que se vieron notoriamente mermadas en base al proceso secularizador puesto que las medidas dictadas contra ellas fueron, en muchos casos, más severas que las que se formularon contra los conventos masculinos. Sin embargo, el fondo diocesano refleja que en el caso de la provincia de Badajoz fueron los religiosos más proclives a secularizarse. Veamos la distribución de las secularizaciones en relación a las órdenes religiosas.

Distribución de secularizaciones según las órdenes religiosas

	ENTIDADES MASCULINAS	DOC	ENTIDADES FEMENINAS	DOC
Carmelo Descalzo	---	---	---	---
Compañía de Jesús	---	---	---	---
San Agustín	2	18	2	2
San Francisco	8	51	17	59
San Jerónimo	---	---	1	1
Santísima Trinidad	2	7	1	4
Santo Domingo	1	15	---	---
Total	13	91	21	67

Como señalamos anteriormente, en el Archivo se custodia documentación conventual en relación a 7 órdenes religiosas. Sin embargo, como podemos ver en la tabla no todas las órdenes anteriormente expuestas han generado documentación secularizadora, no existiendo ningún expediente relativo a la Compañía de Jesús o al Carmelo Descalzo. Además, ni la rama masculina de la Orden de San Jerónimo, ni la femenina de Santo Domingo aportan documentación a este respecto. Con relación al resto, señalar que es en el seno de la Orden de San Francisco donde se genera el mayor volumen de secularizaciones conventuales y en especial son las entidades femeninas las que aportan más expedientes. Este hecho, queda respaldado en el proceso secularizador, ya que desde el Gobierno español de los siglos XVIII-XIX las medidas más severas para la reducción de las órdenes afectaron a los conventos femeninos y, en cierto modo, a la orden franciscana, que era la que se había expandido con más fuerza por el territorio español y, en particular, por el extremeño. Centrémonos ahora en una análisis particular por órdenes y conventos.

Orden de San Agustín

Convento de San Agustín de Badajoz

En el hoy extinguido convento de agustinos de la ciudad de Badajoz se tramitaron entre los siglos XVIII y XIX un total de 14 secularizaciones que suponen el 8,86% de las existentes en el ADME-BA, siendo tan sólo una de ellas de tipo temporal.

Secularizaciones en el Convento de San Agustín de Badajoz

TIPO	RELIGIOSO	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Alvarado, José	1816	Asistencia a padre enfermo	
Perpetua	Antón, Pedro	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Barreros, Claudio	1825	Cargas de conciencia	
Perpetua	Benítez, Francisco	1774	Asistencia a hermana enferma	
Perpetua	Cano, Diego	1821	Causas de conciencia	
Perpetua	Fernández, Agustín	1849	Cargas de conciencia	No se concede
Perpetua	Fernández, Lucas	1825	Cargas de conciencia	
Temporal	García, Antonio	1820	Pasar tiempo en familia	
Perpetua	Holgado, Vicente	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Moro, Pablo	1814	Enfermedad	
Perpetua	Moro, Pedro	1821	Asistencia a madre enferma	
Perpetua	Ruano, Nicolás	1821	Carga de conciencia	
Perpetua	Sánchez, Miguel	1821	Carga de conciencia	
Perpetua	Villarroel, Diego	1821	Edad avanzada	

Como podemos observar, la mitad de las secularizaciones tramitadas en este convento corresponden al año 1821. Si tenemos en cuenta que en España nos situamos en pleno apogeo del Trienio Liberal (1820-1823) y que en este momento se formularon un conjunto de medidas para la reducción de las propiedades y el número de regulares, es de entender que 7 agustinos solicitaron en dicho momento su secularización. Además, más de la mitad de las secularizaciones aducen para ser tramitadas la causa "*cargas de conciencia*". Se trata de un hecho que podremos observar en un gran número de conventos. Solicitar el proceso aduciendo este motivo equivalía a manifestar la falta de vocación que en el religioso se había suscitado.

*Convento de San Agustín de Jerez de los Caballeros**Secularizaciones en el Convento de San Agustín de Jerez de los Caballeros*

TIPO	RELIGIOSO	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Aballe, Antonio	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Ardila, José	1821	No se especifica motivo	
Perpetua	Jara, José	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Jurado, Pedro	1821	Cargas de conciencia	

Las cuatro secularizaciones de este convento (2,53%) destacan por su homogeneidad ya que fueron tramitadas en 1821 y aduciendo como causa para la obtención de la misma la falta de vocación que cada uno de los religiosos manifestaba.

Convento de Santa Ana de Llerena

De este convento de agustinas de la ciudad de Llerena tan sólo existe un expediente secularizador (0,63%) que fue tramitado por Águeda Guzmán en 1741. En él, la religiosa manifiesta sufrir una enfermedad incurable y da prueba de ello con varios certificados médicos. Éste era un procedimiento habitual en este tipo de secularizaciones. Además, incluir un certificado que dé fe de la enfermedad solía garantizar la resolución positiva de la secularización.

Convento de Santa Catalina de Badajoz

Las cuatro secularizaciones que de este convento de agustinas se conservan suponen un 2,53 % del total.

Secularizaciones en el Convento de Santa Catalina de Badajoz

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Paula de Santa Inés	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Roza, Ana	1821	Por enfermedad	
Perpetua	Sosa, Luciana	1821	Por enfermedad	
Temporal	Vázquez, Isabel	1821	No se especifica motivo	6 meses de permiso

De entre ellas, merece alusión especial la temporal por tratarse de un caso que no se repite en ningún otro momento. En ella podemos ver como se tramita una secularización temporal sin indicar el motivo por el cual se

solicita y lo que más llama la atención es que desde la Nunciatura Apostólica (Roma) se expide un breve concediendo un permiso por 6 meses.

Orden de San Francisco

Convento de Nuestra Señora de la Antigua de Mérida

Secularizaciones en el Convento de Nuestra Señora de la Antigua de Mérida

TIPO	RELIGIOSO	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Lobo, Alonso	1821	Edad avanzada	
Perpetua	Toro, Bartolomé	1821	Asistencia a hermana enferma	

De las dos secularizaciones que de este convento de franciscanos descalzos se conservan (1,26%), queremos hacer mención especial a la primera. En ella se expone la edad del solicitante como la causa para la tramitación de la misma. Debemos manifestar que no existían en las órdenes religiosas en general, y en particular en esta franciscana, reglas para el fin de la vida conventual. En este caso, el religioso manifiesta que su edad le impide llevar la vida que hasta el momento desempeñaba y que el convento no tiene recursos para mantener una enfermería necesaria para sus cuidados.

Convento de San Gabriel de Badajoz

Secularizaciones en el Convento de San Gabriel de Badajoz

TIPO	RELIGIOSO	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Barragán, Lorenzo	1822	No se especifica	
Perpetua	Crespo, Rafael	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Garay, Manuel	1822	No se especifica motivo	
Perpetua	Gómez, Celedonio	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Luna, Juan	1822	No se especifica	
Perpetua	Mateos, Román	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Ortiz, Fernando	1821	Asistir a padre anciano	
Perpetua	Pelaez, Francisco	1821	Asistir a padre anciano	
Perpetua	Pérez, Diego	1822	No se especifica	
Perpetua	Santos, Matías	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Vargas, Juan	1821	Incapaz de cumplir Regla franciscana	
Perpetua	Vera, Manuel de	1821	Cargas de conciencia	

que fueron gestados en la misma fecha (1821) y aduciendo la misma causa (cargas de conciencia).

Convento de San Benito de Segura de León

Secularizaciones en el Convento de San Benito de Segura de León

TIPO	RELIGIOSO	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Cueva, Pedro	1822	No se especifica motivo	
Perpetua	Fernández, José	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Palacios, Antonio	1822	Asistencia a padre anciano	

De este convento de franciscanos observantes se conservan en el Archivo tres secularizaciones de tipo perpetuo (1,89%). Como ocurre en la gran mayoría de entidades su distribución cronológica es muy homogénea (1821-1822). Sin embargo, en este caso, los religiosos aducen motivos diversos. Destacar, como ya ocurría en un caso anterior, el expediente del religioso Antonio Palacios que reclama una secularización perpetua ante un motivo transitorio.

Convento de San Buenaventura de Llerena

Secularizaciones en el Convento de San Buenaventura de Llerena

TIPO	RELIGIOSO	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Barba, Vicente	1821	Asistir hermana viuda	
Perpetua	Espinosa, Felipe	1803	No se especifica	No hay resolución
Perpetua	Jimeno, Juan	1821	Por enfermedad digestiva	
Perpetua	Martín, Francisco	1821	Por enfermedad: cólicos	
Perpetua	Trenado, Fernando	1821	Por enfermedad digestiva	

Cinco son los expedientes conservados de esta entidad (3,16%). Hacer mención especial a la secularización tramitada en 1803 por Felipe Espinosa. En ella podemos observar cómo se deniega el breve y el religioso debe continuar su vida conventual. Si observamos que éste no indica la causa por la que solicita su dispensa podemos entender que sea éste el motivo fundamental para que le sea denegada.

*Convento de San Francisco de Badajoz**Secularizaciones en el Convento de San Francisco de Badajoz*

TIPO	RELIGIOSO	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Amaya, José	1840	Dificultad para cumplir Regla	
Perpetua	Amaya, Manuel	1820	Enfermedad	
Perpetua	Arias, Juan	1822	No se especifica motivo	
Perpetua	Barragán, Agustín	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Díez, Manuel	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Gilés, Francisco	1821	Por enfermedad reumática	
Perpetua	Gordillo, Antonio	1822	Asistir a madre viuda	
Perpetua	Hernández, Diego	1839	Dificultad para cumplir Regla	Es denegada
Perpetua	Hernández, Diego	1839	Repite solicitud	
Perpetua	La Cruz, Juan	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	López, Joaquín	1820	Cargas de conciencia	
Perpetua	López, José	1822	Cargas de conciencia	
Perpetua	Martínez, Juan	1821	Enfermedad: cólicos	
Temporal	Méndez, Juan	1840	Asistir a familiar enfermo	
Perpetua	Oliva, Manuel	1821	Enfermedad neurológica	
Perpetua	Olmos, Tomás	1822	No se especifica motivo	
Perpetua	Parra, Miguel	1822	No se especifica motivo	
Temporal	Paula, Francisco	1812	Por ser admitido como cantor	
Perpetua	Señas, Francisco	1821	Enfermedad incurable	
Perpetua	Serrano, Manuel	1821	Enfermedad neurológica	
Perpetua	Vázquez, Juan	1821	Enfermedad neurológica	

Es el convento de San Francisco de la ciudad de Badajoz el que mayor número de expedientes aporta (13,29%). Como podemos observar, las secularizaciones perpetuas son más frecuentes que las temporales, con 19 de las 21 existentes. Además, de entre las variadas causas expuestas, es la relativa a la enfermedad del religioso solicitante la más repetida en esta entidad. Según la documentación, dos son los motivos principales que originan las solicitudes: los dolores reumáticos y afecciones neurálgicas.

Convento de San Francisco de Mérida

Secularizaciones en el Convento de San Francisco de Mérida

TIPO	RELIGIOSO	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Martín, Pedro	1821	Tomó los hábitos obligado por su padre	
Perpetua	Muñoz, Pedro	1821	Por tener un padre anciano al que cuidar	

Dos son los expedientes que de este convento de franciscanos observantes se conservan (1,26%). En el primero de ellos, Diego Muñoz solicita su secularización en 1821, aduciendo la necesidad de cuidados que su padre enfermo requiere. A pesar de que, por regla general, este motivo solía ser base de una secularización temporal, en este caso el convento emeritense la solicita por vía perpetua. En el segundo expediente accedemos a una causa que hasta el momento no había aparecido. Se trata de la obligación en la toma de hábitos. No debemos olvidar que desde tiempos antiguos en las familias españolas se designaba, por lo general, el segundo hijo varón para que se consagrara a la vida religiosa. Algunos de éstos, pasados unos años de vida conventual rechazan la profesión aduciendo su falta de vocación.

Convento de Nuestra Señora de Gracia de Jerez de los Caballeros

Secularizaciones en el Convento de Nuestra Señora de Gracia de Jerez de los Caballeros

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Núñez, María Dolores	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Trepo, Inés	1821	Cargas de conciencia	

Los dos expedientes (1,26%) que de este convento de clarisas se conservan destacan por su homogeneidad, tanto en la fecha de expedición como en los motivos que se aducen. Podemos observar, nuevamente, como son las llamadas "cargas de conciencia" las que hicieron mayor estrago en la conventualidad extremeña.

*Convento de Nuestra Señora de las Mercedes de Badajoz**Secularizaciones en el Convento de Nuestra Señora de las Mercedes de Badajoz*

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Alvarado, Juana	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Alvarado, M ^a Pilar	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Domínguez, Juana	1821	Tomó los votos obligada	
Perpetua	Fabia, Antonia	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Fernández, Isabel	1821	No se especifica motivo	
Perpetua	García, Ana	1821	No se especifica motivo	
Perpetua	Henríquez, María	1822	No se especifica motivo	
Perpetua	Martín, M ^a Pilar	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Martín, Soledad	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Martínez, Carmen	1821	No se especifica motivo	
Perpetua	Rodríguez, María	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Rodríguez, Carmen	1821	No se especifica motivo	
Perpetua	<i>Rosalía de la Presentación</i>	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Sáez, M ^a Carmen	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Vázquez, Juana	1821	Atender padre enfermo	Tramitadas conjuntamente
Perpetua	Vázquez, Micaela			

Analizando la tabla expuesta, observamos cómo son 16 las religiosas secularizadas en este convento a pesar de sólo contabilizarse 15 expedientes (9,49%). Este hecho se debe a que Juana y Micaela Vázquez solicitan su secularización de forma conjunta, aduciendo como motivo la obligación de atender a su padre enfermo. Esta circunstancia no era habitual puesto que cada religiosa debía solicitar individualmente su secularización. Por otra parte, si tenemos en cuenta la relación, observamos también cómo sólo se da un caso en que la solicitante mantiene su nombre religioso (*Rosalía de la Presentación*). Por medio del mismo podemos corroborar que, una vez se iniciaban los trámites, las religiosas comenzaban a utilizar su nombre y apellidos y no el que se le asignó en su profesión, pues se empezaba la desvinculación de su estado. Las motivaciones que se aducen son variadas, aunque destaca la que hemos denominado “*cargas de conciencia*” presente en más de la mitad de los expedientes.

Convento de Santa Ana de Badajoz

Secularizaciones en el Convento de Santa Ana de Badajoz

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Blanco, Ana	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Delgado, Josefa	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Domaica, Bárbara	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Laguna, Ramona	1822	Cargas de conciencia	Son hermanas
Perpetua	Laguna, Rita	1822	No se especifica motivo	
Temporal	Núñez, M ^a Pilar	1848	Cuidar a familiar enfermo	6 meses de permiso

De este convento de clarisas franciscanas se conservan en el Archivo 5 secularizaciones perpetuas (3,16%) y una temporal (0,63%). De esta última destacaremos que ha sido tramitada a mediados del siglo XIX y que responde al hecho de asistir a un familiar enfermo. Su confrontación con otras secularizaciones de este tipo nos permite manifestar que para las secularizaciones temporales la Nunciatura Apostólica solía expedir, con frecuencia, permisos de seis meses de duración que podían ser prorrogados si fuera necesario. Este caso da prueba de ello.

Convento de Santa Clara de Almendralejo

En este convento de la rama de clarisas franciscanas se conserva un único expediente sobre secularizaciones (0,63%). En él, la religiosa María González solicita en 1853 su secularización perpetua aduciendo padecimiento reumáticos. Sin embargo, desde la Nunciatura Apostólica se deniega la perpetua y se concede una secularización temporal. Este es un hecho poco usual, siendo el único expediente de este tipo al que podemos acceder.

Convento de Santa Clara de Llerena

Secularizaciones en el Convento de Santa Clara de Llerena

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Belarde, María	1821	Enfermedad reumática	
Perpetua	Moriño, Carmen	1821	Enfermedad: cólicos continuos	

Nuevamente este convento de clarisas franciscanas da prueba de que el mayor número de secularizaciones expedidas en las clausuras extremeñas se desarrollaron en 1821. Es significativo, y por tanto merece ser recogido en este breve análisis, que en la mayoría de los casos encuadrados en esta fecha se aduce como causa fundamental para el trámite las llamadas "*cargas de conciencia*". Sin embargo, en esta entidad recurren a la precaria salud que padecen las solicitantes para su petición.

Convento de Santa Clara de Mérida

Secularizaciones en el Convento de Santa Clara de Mérida

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	González, Isabel	1821	Enfermedad	
Temporal	Morgado, María	1830	No se especifica	
Perpetua		1831	No se especifica	
Perpetua	Salguero, Josefa	1822	Por enfermedad	
Perpetua	Vallejo, Antonia	1822	Por falta de vocación férrea	

Este convento aporta una situación que no se repite en ninguna otra entidad. Se trata del expediente de la religiosa María Morgado en el que podemos observar cómo ésta solicita una primera secularización temporal, que le es denegada, y un año más tarde una de tipo perpetuo, en este caso aprobada. Lo que nos llama la atención es que en ninguno de los dos procesos se especifica la causa para el trámite y especialmente que habiéndose denegado la secularización temporal específicamente por este hecho, unos meses más tarde se apruebe una perpetua bajo las mismas circunstancias.

Convento de Santa Clara de Montijo

Secularizaciones en el Convento de Santa Clara de Montijo

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
<i>Temporal</i>	Gragera, María	1850	Por enfermedad	
Perpetua	<i>Valentina de San Antonio</i>	1852	Por enfermedad	

De este convento de clarisas destacaremos dos cuestiones. En primer lugar, que es una de las escasas entidades en las que encontramos una secularización

perpetua en la que la solicitante utilice su nombre religioso. Y en segundo término, que ninguno de los dos expedientes (1,26%) se corresponde con el periodo usual de tramitación (1821-1822), siendo ejecutadas a mediados del siglo XIX.

Convento de Santa Isabel de Llerena

Secularizaciones en el Convento de Santa Isabel de Llerena

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Cabeza, Antonia	1821	Enfermedad	
Perpetua	Durán, Jacinta	1821	Enfermedad	
Perpetua	<i>Joaquina de San Francisco</i>	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	López, Encarnación	1822	Para asistir a su madre anciana	
Perpetua	López, M ^a Josefa	1822	Cargas de conciencia	
Perpetua	Rodríguez, María	1821	Cargas de conciencia	

Las seis secularizaciones que de esta entidad se conservan (3,79%) nos permiten reflejar tres cuestiones a las que hemos hecho mención en varias ocasiones. En primer lugar, el menor volumen que aportan las secularizaciones temporales frente a las de tipo perpetuo. En segundo término, la escasa utilización del nombre religioso en este proceso como prueba de la desvinculación de la vida religiosa que este hecho supone. Y por último, que el mayor volumen de secularizaciones se distribuye entre 1821-1822.

Convento de la Concepción en Almendralejo

En esta entidad de concepcionistas franciscanas tan sólo se tramitó un expediente secularizador (0,63%), el correspondiente a la religiosa Elvira Macías que el 1822 obtiene su secularización perpetua sin indicar explícitamente en su solicitud el motivo que le lleva a tramitarla.

Convento de la Concepción de Llerena

Secularizaciones en el Convento de la Concepción de Llerena

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	<i>Antonia de los Dolores</i>	1821	Por enfermedad reumática	
Perpetua	Nepomuceno, Juana	1821	Por enfermedad reumática	

De este convento de concepcionistas franciscanas destacaremos dos cuestiones. En primer lugar, que es una de las escasas entidades en las que encontramos una secularización perpetua en la que la solicitante utilice su nombre religioso. Y en segundo término, que los dos expedientes (1,26%) corresponden con el periodo usual de tramitación (1821-1822) y con una causa muy frecuente entre la documentación analizada, las enfermedades de carácter reumático.

Convento de la Concepción de Segura de León

En esta entidad de concepcionistas franciscanas tan sólo se tramitó un expediente (0,63%), el de la religiosa María de San Francisco que obtiene su secularización perpetua en 1790 por la enfermedad incurable que padece. Destacar que se utiliza el nombre religioso durante el procedimiento, hecho que, como hemos podido constatar, no era usual por la desvinculación religiosa que comenzaba a gestarse.

Convento de la Concepción de Bienvenida

Secularizaciones en el Convento de la Concepción de Bienvenida

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Pardillo, Carmen	1798	Por enfermedad: cólicos	
Perpetua	Vemero, Juana	1821	Enfermedad	No se concede

Nos encontramos en este convento de concepcionistas con el segundo caso en el que no se otorga un breve secularizador. Según hemos podido constar, la religiosa Juana Vemero solicita una secularización perpetua aduciendo motivos de salud para su validación. En el documento resolutivo, conservado en el Archivo, se desestima la causa por ser una enfermedad que puede ser curada en las instalaciones conventuales.

Convento de la Consolación de Jerez de los Caballeros

Secularizaciones en el Convento de la Consolación de Jerez de los Caballeros

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Meléndez, Mónica	1821	Por cargas de conciencia	
Perpetua	Pallejo, Inés	1822	Por cargas de conciencia	

Los dos expedientes (1,26%) generados en esta entidad representan el prototipo de documentación secularizadora conservada en el Archivo. Es decir, son secularizaciones perpetuas tramitadas entre los años 1821 y 1822 en las que se aduce como causa fundamental las cargas de conciencia por las que atraviesan sus solicitantes.

Convento de la Esperanza de Jerez de los Caballeros

De este convento de terceras franciscanas tan sólo existe un expediente secularizador (0,63%) que fue tramitado por María Paruano en 1821. En él, la religiosa manifiesta que sufre graves cargas de conciencia que le impiden seguir su Regla. Como hemos podido constatar, esta causa fue común entre los religiosos de las clausuras extremeñas y más aún coincidiendo con el Trienio Liberal (1820-1823).

Convento de la Luz de Jerez de los Caballeros

Secularizaciones en el Convento de la Luz de Jerez de los Caballeros

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Jara, María	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	López Triviño, Josefa	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Soto, Ana	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Triviño, Josefa	1821	Cargas de conciencia	

Como hemos señalado en otros casos expuestos, los cuatro expedientes (2,53%) generados en esta entidad representan el prototipo de documentación secularizadora conservada en el Archivo. Es decir, son secularizaciones de tipo perpetuo tramitadas en el año 1821, en las que se aduce como causa fundamental las cargas de conciencia por las que atraviesan sus solicitantes.

Convento de Madre de Dios de Jerez de los Caballeros

Secularizaciones en el Convento de Madre de Dios de Jerez de los Caballeros

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Cobo, María	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Conejo, M ^a Pilar	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Quevedo, Brígida	1821	Enfermedad	
Perpetua	Quevedo, M ^a Concepción	1821	Enfermedad	

De la documentación relativa a esta entidad encuadrada íntegramente en el año 1821 debemos destacar una cuestión. Se trata de que las religiosas Brígida y M^a Concepción Quevedo, hermanas, tramitan en el mismo año y mes su secularización perpetua, aduciendo en ambos casos la precaria salud que padecen.

Convento de Madre de Dios de Valverde de Badajoz

En esta entidad de terceras franciscanas tan sólo se tramitó un expediente (0,63%) correspondiente a la religiosa Calixta Lobo que obtiene su secularización perpetua en 1821 por la enfermedad incurable que padece.

Orden de San Jerónimo

Convento de San Onofre de Badajoz

En esta entidad, adscrita a la rama femenina de la Orden de San Jerónimo, se tramitó un expediente (0,63%) correspondiente a la religiosa Paula Guerra, que obtiene su secularización perpetua en el año 1821 por las graves cargas de conciencia por las que atraviesa.

Orden de Santo Domingo

Convento de Santo Domingo de Badajoz

Secularizaciones en el Convento de Santo Domingo de Badajoz

TIPO	RELIGIOSO	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Arenas, José	1822	Dureza de las Reglas de su orden	
Perpetua	Caballero, Sebastián	1821	Edad avanzada	
Perpetua	Hernández, Laureano	1821	No se especifica motivo	
Perpetua	Izquierdo, Faustino	1822	Cargas de conciencia	
Perpetua	Leba, José de	1821	Enfermedad neurálgica	
Perpetua	Matamoros, Matías	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Millán, Rafael	1822	Para asistir a su hermano preso	
Perpetua	Olivera, Antonio	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Pardo, Ramón	1821	Cargas de conciencia	
Perpetua	Parente, Tomás	1821	Por haberse extinguido su convento	
Perpetua	Polo, Joaquín	1821	Por edad avanzada	
Perpetua	Ramos, Diego	1822	Cargas de conciencia	
Perpetua	Rodríguez, Alonso	1822	Por cargas de conciencia	
Perpetua	Sánchez, Laureano	1821	No se especifica motivo	

Quince son las secularizaciones que de esta entidad se conservan (9,49%). De ellas podemos destacar varias cuestiones. En primer lugar, que todas se distribuyen bajo la vía perpetua, lo que nos indica la escasa importancia que las secularizaciones temporales representaban. En segundo término, que todas han sido tramitadas entre los años 1821-1822, dando prueba de que este periodo es el que mayor número de expedientes aporta. Y por último, como ya ocurre en gran número de entidades, son las cargas de conciencia las que han motivado el mayor número de secularizaciones.

Orden de la Santísima Trinidad

Convento de la Merced de Llerena

En esta entidad adscrita a la rama masculina de la Orden de la Trinidad, sólo se tramitó un expediente (0,63%) correspondiente al religioso Sebastián Villate, que obtiene su secularización en 1821 para atender a un familiar enfermo. Éste nos permite observar como hechos que podrían ser solventados por la vía temporal han generado una secularización de tipo perpetuo.

Convento de la Santísima Trinidad de Badajoz

Secularizaciones en el Convento de la Santísima Trinidad de Badajoz

TIPO	RELIGIOSO	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
Perpetua	Correa, Carlos	1771	No se especifica motivo	
Perpetua	González, Francisco	1818	No se especifica motivo	No la conceden
Perpetua		1821	Cargas de conciencia	Obtiene el permiso
Perpetua	González, Lorenzo	1770	Enfermedad	
Perpetua	Guerrero, Dionisio	1820	Falta de vocación	
Perpetua	Méndez, José	1821	Cargas de conciencia	

En esta entidad adscrita a la rama femenina de la Orden de la Trinidad se tramitaron desde el siglo XVIII 6 expedientes (3,79%). En ella vemos el hecho de la denegación de una secularización en un momento determinado, y en este caso, tres años después, su aprobación. El estudio del proceso secularizador emprendido por el religioso Francisco González nos permite observar como el breve le fue denegado, en primera instancia, por no indicar los motivos que le llevaban a solicitarlo.

*Convento de los Remedios o de la Paz de Badajoz**Secularizaciones en el Convento de los Remedios o de la Paz de Badajoz*

TIPO	RELIGIOSA	AÑO	CAUSA	OBSERVACIONES
<i>Temporal</i>	González, Ana	1868	Enfermedad	No se autoriza
Perpetua		1869	Enfermedad	Sí se autoriza
Perpetua	<i>Dolores de Santa Rita</i>	1836	Cargas de conciencia	
Perpetua	Romero, Carmen	1836	Ataques epilépticos	

Esta última entidad nos permite observar cuatro procesos secularizadores (2,53%), en este caso tramitados entre 1836 y 1869. En ellos encontramos como principal causa para la solicitud de las secularizaciones las enfermedades por las que las religiosas trinitarias atraviesan.

Por último, señalar que la documentación dispositiva custodiada en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz es copia de una Real Orden formulada el 2 de mayo de 1822, por el citado Ministerio de Gracia y Justicia, por la que se manda al Obispado de Badajoz se designe una persona para que elabore una relación precisa de varias cuestiones: los conventos que se encuentra en activo en la provincia de Badajoz, el número de religiosos profesos existentes en cada uno de ellos, así como el de religiosos secularizados y por último, la confección de una relación precisa y exhaustiva de los bienes existentes en cada entidad.

4. Conclusiones

Permítaseme acabar muy brevemente con tres conclusiones:

1. En primer lugar, manifestar la riqueza documental que en el Archivo Diocesano de Mérida-Badajoz se custodia, en base a las vivencias eclesióásticas de las localidades de la provincia de Badajoz desde el siglo XVI a nuestros días, de forma general, y, en particular, a la temática secularizadora objeto de este estudio.
2. En segundo término, entendemos que el proceso secularizador en los conventos fue la consecuencia directa de la aplicación de medidas

precisas ejecutadas desde el Gobierno español de los siglos XVIII-XIX para la reducción de las órdenes religiosas.

3. En último lugar, señalar que las secularizaciones religiosas supusieron en el panorama extremeño, al igual que en el resto de España, una reducción importante en el número de religiosos que habitaban nuestras clausuras y en definitiva lo que podríamos denominar el declive de la vida conventual.